

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604837>

УДК 378

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И ПРОЦЕССА
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА**

В.И. Муравьев, Н.С. Некрылов,

курсанты 3 курса

С.В. Беседина,

преп., к.ф.-м.н.,

ВУНЦ ВВС «ВВА»,

г. Воронеж

Аннотация: Рассматривается применение метода проектов в образовательном процессе ВУЗа для развития логического мышления и навыков программирования. Процесс изучения материала представляется в виде графа, на основании которого построен алгоритм и написана обучающая программа в среде программирования Delphi.

Ключевые слова: метод проектов, алгоритмизация, программирование, теория графов

**MODELING OF THE COURSE LOGICAL STRUCTURE AND ITS
STUDYING PROCESS**

V.I. Muravyov, N.S. Nekrylov,

3rd year cadets

S.V. Besedina,

Lecturer, Candidate of physical and mathematical sciences,

VUNC VVS "VVA",

Voronezh

Annotation: The application of the project method in the university educational process for development of logical thinking and programming skills is considered in this article. The studying process is presented as the graph on the basis of which the algorithm was built and the training program was written in the development environment Delphi.

Keywords: project method, algorithmization, development, graph theory

Развитие логического мышления является одной из необходимых и важнейших сторон процесса обучения и развития личности обучающегося. Рассмотрению вопросов, связанных с логическим мышлением, посвящены работы Л.С. Выгодского, В.А. Крутецкого, С. Алиханова, Ю.М. Каляган и др. При рассмотрении данного вопроса важно обратить внимание на умение анализировать, классифицировать, выявлять главное и обобщать изученный материал. Кроме этого важно научиться устанавливать причинно-следственные связи. Таким образом, важной составляющей является развитие способности к анализу и синтезу, умению делать акцент на наиболее важных моментах изучаемого материала, уметь его структурировать, анализировать, систематизировать. Развитие этих навыков не только способствует формированию грамотного специалиста, но и формированию научного мышления, а это, в свою очередь, ведет к раскрытию творческого потенциала обучающегося [1].

Задача современного образования – развитие мыслящей личности, способной самостоятельно работать как с уже изученным, так и новым материалом. Поэтому перед педагогом стоит задача поиска методических средств и дидактических подходов к решению данной задачи.

Процесс обучение информатике в настоящее время должен не только формировать компьютерную грамотность, но и решать другие задачи, связанные с развитием научного аналитического мышления. Компьютер является как объектом изучения, так и средством. И необходимо научить применять его как средство для решения задач в различных предметных областях.

Основными аспектами изучения дисциплин «Информатика» и «Информационные технологии» являются: идеологический (теоретический), пользовательский и алгоритмический.

Одним из интерактивных методов обучения, способствующих развитию творческой личности, является метод проектов. Проектный метод способствует активизации познавательных способностей учащихся и позволяет реализовать их индивидуальные способности. Применение этого метода не ограничивает обучающегося рамками изучаемого курса, а позволяет рассмотреть вопрос шире, глубже, изучить дополнительную литературу и методы. Важную роль здесь играет преподаватель, который координирует образовательную деятельность обучающегося [2].

Метод проектов требует от обучающегося детальной проработки проблемы и должен привести к определенной цели – реальным практическим результатам. Этот метод так же подразумевает работу в группах. В этом случае – это специальным образом организованная деятельность обучающихся, направленная на реализацию образовательной цели, путем

объединения их усилий для решения общей задачи, использования и самостоятельного приобретения необходимых знаний и умений, завершаемая конкретным практическим результатом [3].

В.И. Тесленко и С.В. Латынцев в структуре коммуникативной компетентности в соответствии с коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторонами вычленяют способности и готовности:

- искать (запрашивать базы данных, получать информацию и др.);
- изучать (организовывать взаимосвязь знаний и систематизировать их, организовывать собственные приемы обучения и др.);
- размышлять (критически относиться к поступающей информации, занимать позицию в дискуссиях, выговаривать свое мнение и др.);
- включаться в деятельность (входить в группу или коллектив и вносить свой вклад, нести ответственность и др.);
- сотрудничать (сотрудничать и работать в группе, договариваться на основе разумного компромисса и др.);
- адаптироваться (использовать новые технологии усвоения информации, показывать стойкость перед трудностями и др.) [4].

С целью изучения основ алгоритмизации, программирования, а так же закрепления знаний, полученных при изучении блока математических дисциплин, перед курсантами была поставлена задача (проект) разработки графа последовательного изучения материала по теме «Матрицы и определители» и написания соответствующей программы, реализующей личностно-ориентированный подход к обучению.

Процесс изучения модуля или дисциплины можно представить как движение из пункта А в пункт Б. Где пункт А – начало движения или исходный уровень знаний с которым обучающийся начинает изучение дисциплины. Пункт Б – конечная точка движения, конец маршрута, окончание изучения курса. При изучении материала, как и при движении по сети дорог, обучающийся должен пройти ряд обязательных точек (контроль изучения модуля) по некоторой траектории – последовательность изучения материала. Теория графов позволяет описать процессы, имеющие начальную исходную точку – исток и завершающую точку – сток. Таким образом, мы имеем начальную точку, конечную точку и последовательность ребер, по которым происходит движение и обязательные вершины. То есть мы имеем дело со структурой, которую называют граф [5, 6].

Так как процесс обучения материала направленный, наша задача изучить теорию, научиться применять полученные знания на практике и затем перейти к следующему этапу, то рассматриваемый граф будет ориентированным.

Если моделируемая система не подразумевает повторного изучения материала, то в графе нет ребер обратной направленности. Но если речь идет об обучающей системе, где наряду с обучением должен быть и самоконтроль, то возврат на предыдущие уровни является обязательным: если материал не усвоен, то необходимо вернуться в соответствующую узловую точку графа. Здесь уже можно говорить об адаптивной обучающей системе [7, 8].

Для построения графа необходимо:

1. Разбить процесс обучения на модули. Переход от одного модуля к другому осуществляется только при успешном выполнении итогового задания – модуль освоен и изучен.
2. Выделить элементарные блоки – вершины графа.
3. Определить ребра, которые соединяют вершины и задают последовательность перехода от одной вершины к другой.

Будем рассматривать случай, когда внутри модуля есть дуги обратного направления, а возвращаться в предыдущий модуль нельзя. Такой подход может соответствовать случаю, когда модуль – это отдельная дисциплина, изучению которой предшествует другая дисциплина. В рамках же одной дисциплины такое требование не обязательной и может добавляться или нет в зависимости от целей разработки программы и требований преподавателя.

Данный граф так же соответствует логическому изучению программы и в соответствии с ним можно построить логический алгоритм, согласно которому будет написана программа.

Таким образом, теория графов позволила систематизировать и структурировать процесс изучения материала, построить соответствующие схемы и блок-схемы и написать программу.

В качестве среды была выбрана Delphi, которая предлагает академическую лицензию для учебных целей. Данный язык хорошо структурирован и легко позволили описать, необходимы процесс изучения как теоретического, так и практического материала.

При описании графа дугам были присвоены веса. Модуль считается изученным, если в результате выполнения элементарных модулей набрано необходимое количество баллов. Баллы начисляются за каждое выполненное задание. То есть $r_{ij} > 0$ добавляется к рейтинговой сумме.

Ребрам, которые возвращают на предыдущий уровень, были присвоены отрицательные веса и, чтобы их восполнить, необходимо повторно пройти итоговый тест.

Если система подразумевает обучение группы обучающихся, то для хранения данных необходимо создать базу данных, где будет храниться информация об образовательной траектории каждого обучающегося и его баллах – набранных или потерянных. В данной работе рассматривается

случай, когда среда предназначена для изучения материала и для самоконтроля, а не как полноценный обучающий модуль.

Все темы были разбиты на модули, которым соответствовали закладки на форме. В каждом разделе есть теоретический материал и пример по решению задачи по указанной теме. После изучения теоретического материала обучающийся может пройти тестирование. По итогам прохождения которого, выводится итоговый балл и сообщается, что можно переходить к следующему блоку. Задачи разбиты на базовые – выполняемые в одно действие и выполняемые в несколько действий. При решении многоходовых задач контроль осуществляется по действиям и, если на каком либо этапе совершается ошибка, то обучающемуся предлагается повторить этот материал и имеется возможность перехода к этому блоку. Таки образом граф изучения материала имеет циклы. Однако при повторении материала накопление баллов не происходит и это не влияет на итоговый балл по результатам изучения, как отдельного блока, так и всего раздела.

Структура программы имеет следующий вид, представленный на рисунке 2.

Переход к следующей теме

Рисунок 2 – Схема программы

Таким образом, поставленная задача способствовала развитию логического мышления, способности систематизации изученного материала, позволили изучить и закрепить знания, полученные по основам программирования, повторить и закрепить знания линейной алгебры.

Список литературы

- [1] Выготский Л.С. Мышление и речь. [Текст]. / Л.С. Выгодский. // Изд. 5, испр. – М.: "Лабиринт", 1999. 352 с.
- [2] Конопелько А.А. Метод проектов в современном образовании [Текст]. / А.А. Конопелько. // Историческая и социально-образовательная мысль. Приложение 1. – 2015. 34-36 с.
- [3] Тесленко В.И. Коммуникативная компетентность: формирование, развитие, оценивание [Текст]. // В.И. Тесленко, С.В. Латынцев. – Красноярск: КГПУ, 2007. 255 с.
- [4] Микерова Г.Ж. Алгоритмы построения индивидуальной образовательной траектории обучения [Текст]. / Г.Ж. Микерова, А.С. Жук. // Современные наукоемкие технологии. – 2016. № 11-1. 138-142 с.
- [5] Беседина С.В. Математические модели при проектировании системы контроля знаний в рамках индивидуальной траектории обучения XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные технологии в образовательном процессе вуза и школы», 25 марта 2020 г. [Текст]. / С.В. Беседина; редкол. В.В. Малев и др. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2020. 33-37 с.
- [6] Беседина С.В. Математические модели как средства реализации адаптивного обучения [Текст]. / С.В. Беседина, В.И. Муравьев. // I научно-педагогические чтения молодых ученых имени профессора С.В. Познышева: сборник материалов межведомственной научно-практической конференции курсантов и студентов ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. – Воронеж, 2020. 130-133 с.
- [7] Шеманаева М.А. Алгоритм разработки индивидуальной образовательной траектории. / М.А. Шеманаева. // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. № 12. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ekoncept.ru/2017/470153.htm>. (дата обращения: 10.02.2020).
- [8] Дорохова О.Е. Принципы педагогического проектирования адаптивной обучающей системы [Текст]. / О.Е. Дорохова. // Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. – 2016. № 1-2 (5). 150-152 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Vygotsky L.S. Thinking and speaking. [Text]. / L.S. Vygodsky. // Ed. 5, rev. – М.: "Labyrinth", 1999. 352 p.
- [2] Konopelko A.A. The project method in modern education [Text]. / A.A. Konopelko. // Historical and socio-educational thought. Appendix 1. – 2015. 34-36 p.

[3] Teslenko V.I. Communicative competence: formation, development, assessment [Text]. // V.I. Teslenko, S.V. Latyntsev. – Krasnoyarsk: KSPU, 2007. 255 p.

[4] Mikerova G.Zh. Algorithms for constructing an individual educational trajectory of learning [Text]. / G.Zh. Mikerova, A.S. Bug. // Modern high technologies. – 2016. No. 11-1. 138-142 p.

[5] Besedina S.V. Mathematical models in the design of a knowledge control system within the framework of an individual learning trajectory XIV All-Russian Scientific and Practical Conference "Information Technologies in the Educational Process of the University and School", March 25, 2020 [Text]. / S.V. Besedina; editorial board V.V. Malev and others – Voronezh: Voronezh State Pedagogical University, 2020. 33-37 p.

[6] Besedina S.V. Mathematical models as a means of implementing adaptive learning [Text]. / S.V. Besedin, V.I. Muravyov. // I scientific and pedagogical readings of young scientists named after Professor S.V. Poznysheva: a collection of materials of the interdepartmental scientific-practical conference of cadets and students of the Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. – Voronezh, 2020. 130-133 p.

[7] Shemanaeva M.A. Algorithm for developing an individual educational trajectory. / M.A. Shemanaeva. // Scientific-methodical electronic journal "Concept". – 2017. No. 12. [Electronic resource]. – URL: <http://ekoncept.ru/2017/470153.htm>. (date of access: 10.02.2020).

[8] Dorokhova O.E. Principles of pedagogical design of an adaptive learning system [Text]. / O.E. Dorokhova. // Problems of ensuring safety in the elimination of consequences of emergency situations. – 2016. No. 1-2 (5). 150-152 p.

© В.И. Муравьев, Н.С. Некрылов, С.В. Беседина, 2021

Поступила в редакцию 16.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Муравьев В.И., Некрылов Н.С., Беседина С.В. Моделирование логической структуры и процесса изучения учебного курса // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-3(4). С. 101-107. URL: <https://ip-journal.ru/>